

KO JE VELIKI VAKIF (ZAVJEŠTILAC) MUSLIHUDIN BIN ABDULGANI ILI MUJEZIN HODŽA?

Sažetak: O velikom vakifu Muslihudin bin Abdulganiju, koji je poznat i pod drugim imenom Mujezin Hodža, kao historijskoj ličnosti jako se malo zna, iako je bio jedan od najznačajnijih vakifa u Sandžaku, na Kosovu i u Makedoniji, a kako su pokazala moja istraživanja i u Grčkoj. O njemu najviše govori skopska vakufnama iz 1550. godine koja nam daje ne samo podatke o njegovim vakufima i zadužbinama u Skoplju, Novom Pazaru i Trepči, već usputno i neke attribute uz njegovo ime, na osnovu kojih možemo doći do važnih zaključaka o kakvoj se ličnosti radi. To su atributi: bin Abdulgani, Mujezin hodža, mevlana, al-ma'dani, a iz drugih izvora i kadi (kadija), koji nas upućuju da nije tačna dosadašnja tvrdnja da nije obnašao nikakve državne funkcije, već isključivo prosvjetno-vjerske funkcije, jer je pripadao redu visokoobrazovane uleme. Pokazalo se da čak neki dodaci njegovom imenu, poput hodža, uopšte ne odgovaraju današnjem tumačenju tog termina.

Ovaj rad pokazuje da se radi o islamskom učenjaku koji je imao vrlo izražene poslovne, preduzetničke i trgovačke sposobnosti zahvaljujući kojima je ostvario ogroman imetak, koji je uložio u svoje bogate zadužbine i vakufske fondacije, koje nisu osnovane samo u Skoplju, Novom Pazaru i Trepči, kako se obično smatralo, već i u Prištini i grčkom gradu Larisi (turski Yenişehir-i Fener). Ubuđen sam da se spisak njegovih vakufa na ovom ne završava i da će u budućnosti doći do otkrića novih zadužbina i novih vakufa koje je osnovao Muslihudin efendija. To znači da skopska vakufnama nije jedina vakufnama koja je ostala iza njega. Njegov primjer opovrgava uvriježeno mišljenje da su najveći vakifi isključivo pripadnici najviše vojne i administrativne hijerarhije u Osmanskom Carstvu. On je dokazao da se u red najvećih vakifa mogu svrstati i vrlo sposobni pojedinci koji su se zahvaljujući svom izuzetnom preduzetničkom talentu enormno obogatili. Ovim radom želim ukazati da su sve četiri njegove džamije koje je on izgradio rađene po istom

projektu i neodoljivo liče jedna na drugu, pri čemu je najbolje svoj izvorni lik sačuvala novopazarska Altun-alem džamija i da su se sve njegove džamije i druge zadužbine prvobitno po njemu zvale, odnosno imale obavezno u svom nazivu njegovo ime *Mujezin Hodža*. Narod im je u kasnijim stoljećima davao drugačija imena. Naprimjer, sve četiri džamije su se zvale Mujezin Hodžina džamija, a često su se i mahale oko džamija nazivale Mujezin Hodžina mahala. Ovaj veliki dobrotvor zaslužuje da bude istražena u potpunosti njegova kompletna vakufska zaostavština, a i njegova lična i porodična biografija, čemu će, nadam se dati doprinos i ovaj rad. Pokušao sam da opovrgnem neke pogrešne tvrdnje o njemu i njegovim zadužbinama. Manje sam govorio o njegovom najvećem skopskom vakufu, jer o njemu je najviše radova objavljeno, a najviše pažnje sam posvetio njegovim malo poznatim vakufima u Trepči i Larisi (Yenişehir-i Fener).

Ključne riječi: Muslihudin bin Abdulgani, Mujezin Hodža, mevlana, al-ma'dani, kadi (kadija), vakif, vakuf, vakufnama, džamija, rudnici, Skoplje, Novi Pazar, Trepča, Priština, Larisa (Yenişehir-i Fener)

Uvod

Jedan od najvažnijih vakifa (zadužbinara, zavještioca, ktitora) prve polovine 16. vijeka na prostoru Sandžaka, Kosova, Makedonije, a moja istraživanja su pokazala i šire, svakako je Muslihudin bin Abdulgani, poznat i kao Mujezin Hodža. Ovo drugo ime on naročito koristi za nazive svojih vakufa i zadužbina.

Značaj njegovih vakufa i zadužbina izaziva još veću radoznalost i znatiželju vezanu za otkrivanje identiteta i biografskih podataka vezanih za ovu znamenitu ličnost.

Nameće se prije svega dilema i pitanje: ko je ova misteriozna historijska ličnost?

Očigledno je da je u pitanju izuzetno bogat čovjek, o čemu jasno govori broj, značaj i materijalna vrijednost njegovih vakufa i zadužbina.

S druge strane, u pitanju je ličnost koja nije pripadala visokoj vojnoj, a do sada se tvrdilo, ni administrativnoj hijerarhiji Osmanskog Carstva.

Naime, navikli smo da su najveći vakifi u Osmanskom Carstvu obično pripadnici najviše osmanske vojne i administrativne oligarhije kojima je samo obnašanje najviših državnih funkcija omogućavalo sticanje enormnih bogatstava,

što im je davalo materijalnu osnovu da iza sebe ostave najznačajnije vakufe i zadužbine.

Muslihudin bin Abdulgani odstupa od ovog uobičajenog pravila. Ličnost koja nije obnašala najviše državne funkcije, a do sada su svi kod nas pisali ni nikakve državne funkcije, ostavila je iza sebe izuzetno finansijski moćne vakufske fondacije i takve veličanstvene i brojne zadužbine u više različitih mjesta i zemalja, da ga slobodno možemo ravnati po značaju vakufske ostavštine sa vakifima iz najviše državne vojne i administrativne nomenklature.

To još više stvara oko ličnosti Muslihudina bin Abdulganija oreol enigmatičnosti, misterioznosti, ali istovremeno i znatiželje da se konačno otkrije stvarna historijska ličnost ovog velikog vakifa.

Skopska vakufnama kao najznačajniji historijski izvor o Muslihudin efendiji

U otkrivanju važnih elemenata vezanih za biografiju ovog velikog vakifa naročito nam pomaže vakufnama (zadužbinska povelja) vezana za osnivanje njegovih vakufa u Skoplju, Novom Pazaru i Trepči čija su tri primjerka pronađena. Vakufname iz osmanskog perioda, pravni su dokumenti o osnivanju vakufa, napisane prema određenom redu i sistemu.

Dvije vakufname (vakfije) nalaze se u Državnom arhivu Republike Sjeverne Makedonije u Skoplju, dok se treća nalazi u Arhivu Generalne direkcije vakufa u Ankari. Sve tri vakufname napisane su na arapskom jeziku. Vakufname u S. Makedoniji sačuvane su u obliku svitka, jedna unutar druge. Pretpostavlja se da je veća vakufnama zbog stila pisanja originalna. Također, na drugom primjerku koji se nalazi u istom arhivu postoji zapis koji označava godinu H.1125 (1713-1714). I iz stilskog izraza i iz zapisa može se zaključiti da je riječ o kasnijem prepisu originalne vakfije.¹

Također, primjerak iz Ankare je obnovljena verzija, odnosno prepis originala. Makedonske verzije vakfija je obradio i preveo Hasan Kaleši na bosanski i albanski jezik (Kaleši 1972: 219–256; 2012: 267–308). U Katalogu vakfija Državnog arhiva Makedonije postoji 25 zapisa o vakfijama, a te vakfije čuvaju se u kutiji u obliku svitka. Obje vakfije koje se razmatraju smještene su među drugim vakfijama u obliku svitka i nemaju redne brojeve u katalogu. Stoga su ove vakfije kodirane kao 26. vakfija prema redoslijedu u katalogu.

¹ (ДАРСМ, Вакуфнама.26).

Prema skopskoj vakufnami Muslihudin efendija je uvakufio sljedeće objekte:

- U Skoplju: 1 džamiju, 1 han, 1 hamam, 1 vodovod (kanal za vodu), 2 kuće, 26 dućana i jedan magacin na trgu tabaka (kožara), kao i izvjestan broj drugih dućana povezanih s prednjom stranom hana, ali u vakufnami nema broja. Svoje imanje i kuću.
- U Novom Pazaru: 1 džamija, 1 mekteb, kuću za imama, 1 han, 8 dućana, 4 mlina (oko broja mlinova ili vodenica Hasan Kaleši griješi).
- U Trepči i Mitrovici: 1 džamija (mesdžid), 1 han, mnogobrojne dućane kraj hana, čiji broj se ne pominje, 4 mlina (Калеси 1971: 4–5).

Vakufname i popisni defteri pomažu u otkrivanju identiteta vakifa

U vakufnamama, osnivač vakufa je zabilježen kao “Mevlânâ Muslihüddin bin Abdulgânî eş-şehîr bî-Müezzin Hoca el-ma‘denî”.

Prema ovim informacijama, vakuf je osnovao Muslihudin bin Abdulgani, poznatiji kao Mujezin Hodža.² U osmanskim defterima (popisnim knjigama), osnivač vakufa je upisan kao Hodža Mujezin (Şahin 2020: 202).

Vratit ću se na ime osnivača vakufa sa propratnim atributima iz skopske vakufname koja je ovjerena i zavedena u sudskom protokolima (sidžilima) u Skoplju u periodu između 10. i 20. januara 1550. godine. Vakufnama je napisana na arapskom jeziku krupnim nesh pismom. Svaki atribut dodat uz ime Muslihudinovo je priča za sebe i svaki atribut nam daje važne biografske podatke o ovoj znamenitoj ličnosti.

Upotreba počasne titule “Mevlânâ” u vakufnami (vakfiji) nam potvrđuje da je vakif bio dio najučenije uleme, odnosno da je pripadao redu istaknutih islamskih učenjaka i filozofa (Kaleši 1972: 222).

Autori Salnama Kosovskog vilajeta navode da je Muslihudin bio glavni mujezin sultana Mehmeda II Osvajača Fatiha. Austrijski konzul u Skadru T. Ippen u svom radu “Raška”, govoreći o džamijama u Novom Pazaru kaže: “Valja spomenuti onu Musleheddin efendije, prvog muezina sultana Mehmeda Fatija”. Vrlo je vjerovatno da su Ippenu poslužile kao izvor Salname ili je za to čuo od nekog vjerskog službenika u Novom Pazaru (Ippen 1894: 125). Međutim u svom sljedećem radu “Novi Pazar i Kosovo” on pogrešno pripisuje ovu džamiju Isa-begu

² (ДАРСМ, Вакуфнама.26).

(Ippen 1892: 125), a od njega je ovu grešku preuzeo K. Jireček mada on pominje i jednu “džamiju Muslihudina efendije, prvog muezina Sultana Mehmeda II” (Jireček 1922: 335).

Priču da je Muslihudin efendija bio glavni (ne prvi) mujezin sultana Fatiha treba uzeti sa rezervom, s obzirom na to da je Fatih umro 1481. godine, a da je Muslihudin efendija bio živ 1550. godine, kada je njegova vakufnama legalizovana, pa i kasnijih godina.

Na osnovu prethodne titule i nadimka Mujezin Hodža Hasan Kaleši kaže da je Muslihudin efendija možda “bio mujezin i profesor (ne isključujemo mogućnost u nekoj carskoj džamiji u Istanbulu)”, a zatim pretpostavlja i “profesor sultanove djece (hodža)”, što mu je moglo omogućiti da dođe do prvih većih novčanih sredstava koje će uložiti u svoje poslovne kasnije poduhvate (Kaleši 1972: 222).

Muslihüddin je ime vakifa, arapskog porijekla. Značenje imena je: reformator, popravljач vjere. Iz ovog imena izvedena su imena *Muslo*, *Muslija*, *Musija*.

Turska riječ *bin* ili *ibin* je izvedenica iz arapskog *ibn*. U pitanju je patronimički dodatak koji se nalazi iza ličnog imena i ukazuje nam na obično oca (rjeđe djeda ili nekog ranijeg pretka), npr. Ali ibn Hasan = Alija sin Hasanov.

Bukvalno *Muslihüddin bin Abdulgâni* bi značilo *Muslihudin sin Abdulganija*. Ako bi ovo doslovice prihvatili, proizašlo bi da se otac Muslihudinov zvao *Abdulgani*.

Ne zaboravimo da je jedno od 99 imena Allaha Uzvišenog upravo *Al-Ghaniy* (Bogat, koji posjeduje sve).

Prema tome *Abdulgani* bi u prijevodu sa arapskog značilo “rob onoga koji posjeduje sve”, odnosno *Božiji rob*. Prema tome u pitanju je ime istog značenja kao *Abdulah*.

Ovo asocira na nešto što znamo iz historije naših naroda iz doba osmanske vladavine. Domaće stanovništvo koje je primilo islam često se u defterima i drugim dokumentima upisuje u formi *bin* ili *ibn Abd Allah* ili kod nas *Abdulah*, što znači sin *Abdulaha*, odnosno sin Božijeg roba, sluge, što je istog značenja kao da se kaže sin *Abdulganija* – sin roba Najbogatijeg, odnosno roba Allaha Uzvišenog.

Šta ovim želim reći. Pa upravo to: da je moguće da Muslihudin efendija nije iz porodice turskog porijekla, već da potječe od nekog drugog balkanskog naroda i da je u pitanju čovjek, kako primjećuje i Hasan Kaleši, koji je možda prihvatio islam i postao dosljedni musliman (Kaleši 1972: 222).

Termin hodža u 15. i 16. vijeku ima potpuno drugojačije značenje i šta otkriva atribut *al-ma'dini*

Da se osvrnemo i na drugo ime pod kojim je poznat ovaj vakif – Mujezin Hodža – i da ujedno objasnimo kako je došlo do formiranja pogrešnog mišljenja da je on bio glavni mujezin i učitelj sultana Mehmeda II Osvajača.

Oko graditelja najpoznatije novopazarske džamije postoje mnoge nedoumice i mnoga pogrešna tumačenja, koja se potom prepisuju od onog ko ih je prvi napisao i zatim se decenijama šire u historijskoj literaturi.

Kao što sam već jednom napisao njegovo potpuno ime glasi: “Mevlânâ Muslihüddin bin Abdulgânî eş-şehîr bî-Müezzîn Hoca el-ma'denî”.

Potrebno je objasniti u kojem smislu je termin *hodža* korišćen u 15. i 16. vijeku. Termin *hodža* u njegovo doba, a i ranije ima iznenađujuće drugo značenje.

Drugo, ovo objašnjenje će biti povezano sa ličnošću koja je živjela tokom 16. vijeka, a u pitanju je čovjek sa kojim su pomiješali Muslihudin bin Abdulganija. Tako ću istovremeno dati odgovore na dva pitanja.

Koji je čovjek doprinio, ni kriv ni dužan, da se u historijskoj literaturi kod nas pojavi pogrešna tvrdnja da je vakif Altun-alem džamije bio duhovni učitelj, a neki dodali i glavni, prvi, lični mujezin sultana Mehmeda II Fatiha. U pitanju je vakifov imenjaka i veliki učenjak iz 15. vijeka Muslihudin bin Jusuf Hodžazade efendija (Hodžazade Muslihudin Efendi). Rođen je u Bursi oko 1435. godine, a preselio u rodnom gradu 1488. godine.

Njegov otac je Hodža Jusuf efendija, jedan od trgovaca Burse. Međutim, zvanje *hodža* njegovog oca ne znači da je on bio vjersko lice. S druge strane, Muslihudin efendija je postao poznat kao “Hodžazade” po očevom zanimanju. U to vrijeme svi oni koji su se bavili trgovinom nazivani su “hodža”. Dakle termin “hodža” tada nije označavao vjersko lice, već trgovca. A dodatak imenu “Hodžazade” označavao je da je on sin trgovca. Njegovo ime *Muslihudin bin Jusuf* znači Muslihudin sin Jusufov, a Hodžazade – sin trgovca.

Porodica i djeca Jusufa efendije bili su izuzetno bogati. Međutim, Muslihudin je u mladosti napustio očevu profesiju i okrenuo se nauci. Njegov otac se nije slagao sa izborom sina.

Hodžazade je završio školovanje kao najbolji učenik i nakon toga je napravio sjajnu karijeru. Bio je profesor u najistaknutijim medresama, kadija u Kestelu, Jedrenama i Bursi, kazasker u Jedrenama, muftija u Istanbulu i lični učitelj sultana Mehmeda Fatiha. Napisao je čitav niz sjajnih djela, kojima su se divili i sultani i učenjaci. Preselio je na ahiret u svom rodnom gradu.

Dakle, drugo ime Muslihudin efendije – Mujezin Hodža, kroz termin *hodža* ukazuje da je bio i trgovac, a sudeći po njegovom enormnom bogatstvu – više nego uspješan trgovac.³

Dodatak “el-ma’deni” ili arapaki oblik *al-ma’dini* na turskom bi bilo *madenci* (*madendži*) nam ukazuje da je bio rudar, ali ne obični radnik rudar, već zakupac rudnika, najvjerojatnije Trepče – najvažnijeg rudnika plemenitih metala kopao-ničkog rudarskog područja, ali možda i još nekih rudnika na Kosovu i Makedoniji, a možda i u Grčkoj.

Očigledno da je bio veoma veoma sposoban poslovni čovjek, što bi danas rekli *biznismen*, jedan od najuspješnijih zakupaca rudnika u širem regionu tokom 16. vijeka i sposoban trgovac, koji se jako obogatio i posjedovao ogromnu imovinu i novčani kapital, na šta ukazuju mnogobrojni bogati vakufski objekti koje je on podigao i izgradio u više mjesta i uopšte materijalna moć njegovih vakufskih fondacija.

Rudnici su u Osmanskoj Imperiji bili isključivo vlasništvo sultana – sultanov has. Tako su i rudnici Trepča, Belo Brdo, Žežna i drugi rudnici mitrovačke okoline bili sultanov has. Raja mitrovačke okoline bila je obavezna da radi u rudnicima, ali je zato bila oslobođena od davanja djece u janičarski podmladak (Zirojević i Rizaj 1979: 75).

Iako su rudnici bili vlasništvo sultana, mogli su biti izdavani pod zakup privatnim licima na određeni vremenski period ukoliko bi predstavnici državne uprave procijenili da takav ugovor o zakupu odgovara interesima države.⁴

Skoplje, gdje je Muslihudin efendija osnovao svoj najveći i najbogatiji vakuf, bilo je administrativni centar odakle se upravljalo eksploatacijom rudnika u regionu i gdje se nalazila centralna uprava za region poznata kao Skopski nazaret, čija je primarna nadležnost bio nadzor nad poslovanjem rudnika u skopskom i okolnim sandžacima. Upravnik nazareta je nosio zvanje nazir (nadzornik) (Катић 2010: 31, 109).

³ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi: Hilâl-Hüseyin Lâmekânî Ankara : TDV, 1998. 18. tom (16, 555 s.) str. 207–209.

⁴ Isti, “Graditel Kuršumli-hana U Skoplju Muslihudin Al-Ma’deni...”, str. 222; Bogoyević, Lidiya Kumbaracı (2008). Üsküp’te Osmanlı Mimarî Eserleri. çev. Suat Engüllü. İstanbul: Mas Matbaacılık. str. 163

Uloga kasabe Trepče i njenih rudnih bogatstava u biografiji Misljudin efendije

I prije konačnog osmanskog osvajanja Trepče 1455. godine, ovo mjesto je bilo značajno rudarsko i trgovačko središte sa rudarima Sasima i uz prisustvo trgovaca iz Dubrovnika i iz drugih primorskih mjesta, i prije osmanskog osvajanja u gradu je nastala brojna muslimanska zajednica, po kojoj je muslimanski dio naselja nazvan Turska Trepča ili Gornja Trepča. Muslimani su već tada uživali značajne privilegije; u sudskom pogledu odgovarali su kadiji, a imali su i druge vidove lokalne samouprave. Takvo stanje svojevrsnog dvovlašća nije imalo negativne posljedice po rudarsku proizvodnju i trgovački obrt, jer se upravo prva polovina 15. vijeka smatra periodom punog procvata Trepče (Dinić 2002: 35–36, 145).

“Turci Osmanlije doseljavaju u Trepču odmah posle bitke na Kosovu 1389. godine i osnivaju Donju Trepču ili Tursku Trepču, udaljenu 2 km. od Starog Trga. Turska vlast je preuzela Trepču pre 1455. godine.” (Atlagić 2009: 179)

U vrijeme osmanske uprave proizvodnja je proširivana na nove lokacije, tako da je od druge polovine 15. do početka 17. vijeka, Trepča bila jedan od većih rudnika srebra u evropskom dijelu Osmanskog Carstva. Naročito je rudarstvo u Trepči doživjelo puni procvat tokom većeg dijela 16. vijeka kada je živio i djelovao Muslihudin efendija (Rizaj 1968: 169–171).

U 15. i većem dijelu 16. vijeka u Osmanskom Carstvu zakupi rudnika isplaćivani su u novcu i trajali su tri godine. Tek u posljednjim decenijama 16. vijeka počinju preovladavati zakupi koji su obračunavani u naturi, odnosno u čistom srebru ili bakru, dok je rok zakupa produžen na šest godina. Zakupi u naturi odnosili su se samo na proizvodnju rudnika, dok su prihodi s rudničkih hasova uvijek obračunavani u novcu (Ibid. 220–226).

Kada je rudnik radio uspješno kao u prve dvije i po decenije 16. veka, ubirana je petina srebra, a kada je proizvodnja bila manja, i Porta je, kao podsticaj, smanjivala svoj udio. Sedamdesetih i osamdesetih godina 16. vijeka u Trepči je ponovo ostvarivana velika proizvodnja, pa se može pretpostaviti da je Porta tada ponovo pripadala petina. Tokom 16. i 17. vijeka promjene su bile rjeđe (Katić 2010: 109–122).

Uprkos tome u historiografiji se malo zna o ovom značajnom rudištu pod osmanskim vlašću. Razlog je što su osmanski izvori, mada su brojni i bogati sa podacima rijetko korišćeni. Za nas je vrlo značajan dokumenat o otvaranju rudnika Novi Bezistan iz 1664. godine, koji svjedoči o tome da se i u drugoj polovini 17. vijeka ulagalo u rudarska postrojenja u Trepči i okolini. Osim toga iz ovog dokumenta saznajemo da su u Trepči tada postojale tri muslimanske bogomolje, jer

*Slika 1 - Mujezin hodžina džamija u Mažićima - Trepča,
facebook Mitrovica për të gjithë*

se među svjedocima na u dokumentu nalaze: Husejin efendija, imam u mesdžidu Mujezin Hodže, Ibrahim efendija, imam u mesdžidu Husejin Hodže, Ahmed halifa, mujezin Velike džamije (Katić 2006: 235–244).

U kasabi Trepča čuvenoj po rudnicima na njenoj teritoriji, gdje je zakupac rudarskih okana očigledno bio Muslihidin efendija, jer su tu živjeli i on i njegova djeca, on je izgradio mesdžid, koji je kasnije prerastao u džamiju i čiji ruinirani ostaci još uvijek postoje. Ovaj objekat se nalazi u selu Mažić, koje je smješteno otprilike 8-9 km sjeveroistočno od Mitrovice, blizu Trepče (Islami i Selimi 2019: 67).

Prema konfiguraciji terena bilo bi najlogičnije da je od Trepče stari put vodio dolinom Trepčanske rijeke do Mitrovice, a odatle dolinom Sitnice do središta sandžaka – Vučitrna.

Na osnovu podataka iz osmanskog perioda može se zaključiti da je selo Mažić dio Trepče. Trepča je danas područje sa rudnicima smješteno između sela Mažić i naselja Stari Trg.

U osmanskim arhivskim dokumentima Trepča je zabilježena kao “Nefs-i Ma’den-i Trebçe” i zbog svoje planinske geografije podijeljena je na dva administrativna dijela: Gornju (Trepçe-i Bâlâ) i Donju (Trepçe-i Zîr). Iz popisnih deftera može se primijetiti da je u Gornjoj Trepči, koju su kasnije nazvali Turska Trepča živjelo uglavnom muslimansko stanovništvo i tu je bio glavni urbani i privredni centar kasabe Trepča, dok u Donjoj Trepči (današnji Stari Trg) nije bilo muslimanskog stanovništva (Kul 2021: 94).

Također, iz podataka u popisnim defterima može se uočiti da u Gornjoj Trepči postoji naselje pod nazivom mahala Mevlana Mujezin. Jasno je da se mesdžid koji je izgradio Mujezin Hodža nalazio u ovom naselju (Şahin 2020: 67, 202). Iz vakufname Mujezin Hodže i deftera iz 1569. godine, može se dobiti jasnija slika o objektima koje je vakif izgradio u Trepči.

Muslihudin efendijin mesdžid (kasnija džamija), kao i sve njegove druge džamije i vakufski objekti nazivana je Mujezin Hodžin mesdžid (džamija), a kasnije će je narod prozvati džamija Trepča. Džamija Trepča sa mezarjem predstavlja ostatak napuštenog grada iz perioda osmanske vladavine. U njegovoj vakufnami stoji “On je, također, sagradio časnu džamiju u kasabi Trepči, za tri molitve (za koje se dobija) velika nagrada: akşam, jaciju i sabah, i odredio joj puteve i granice i ono što je potrebno” (Kaleši 1972: 243).

“I odredio je imam u svoga mesdžida u Trepči, svakog dana četiri dirhema, muezinu jedan dirhem, a pola dirhema za hasure i vosak, prema potrebi. I postavio je kao uslov da mutevelija bude on sam sve dok bude živ, zatim najbolji među njegovim najboljim sinovima, među sinovima njegovih sinova, vodeći računa da to bude najbolji od najboljih, s kolena na koleno. I uslovio je da onaj od njegovih sinova i sinova njegovih sinova koji po dobroti dolazi posle mutevelije bude nazir” (Ibid. 251).

Na osnovu vakufname može se vidjeti da je u Mažiću osim džamije izgradio i han (ribat – kako se nazivaju karavansaraji u Sjevernoj Africi) za koji se pretpostavlja da je bio u blizini džamije i da mu sloj zemlje prikriva temelje, koje bi sigurno otkrila adekvatna arheološka iskopavanja. Do karavansaraja bilo je izgrađeno nekoliko dućana. Vjerovatno da su svi ovi objekti stradali, a rudarska proizvodnja u Trepči doživjela definitivni krah u toku Austro-osmanskog rata 1683–1699. godine, kada je austrijska vojska došla na Kosovo. Trepča je 1688. godine porušena, opustošena, tako da je početkom 18. vijeka postala “nenaseljena pustinja”. Prema jednom austrijskom izvještaju od polovine februara 1690. godine seljaci su napustili skoro sva sela u okolini Trepče i sjedišta sandžaka Vučitrna. Na to se iste godine nadovezala i stravična epidemija kuge da “nije bilo vremena da se sahrane svi umrli”. Pokušaji da se rudarska proizvodnja obnovi u prvoj polovini 18. vijeka nisu uspjeli (Ibid. 250).

Džamija u Trepči je dosta oštećena i odavno nije u funkciji. U dvorištu džamije nalazi se mezarje sa osmanskim natpisima na nišanima, od kojih su neki iz 16. stoljeća.

Džamija je izgrađena kombinacijom kamenih blokova i pečene cigle. Na zid džamije preko pandatifa nastavlja se kupola. Centralna kupola, hajat (trijem) kao i konstruktivni ugaoni elementi pandatifi su realizirani od punih pečениh cigala.

Zidanje kamenom u unutrašnjoj zoni molitvenog prostora završava se u okrugloj formi i pomoću dva reda pečениh cigala. Objekat je prizeman. Sastavljen je od prostora za molitvu i ulaznog dijela hajata (trijema). Centralni molitveni prostor pokriven je kupolom, sa solidno očuvanim mihrabom, dok je prostor hajata natkriven sa dvije manje kupole.

Temelj minareta postoji do današnjih dana. Minaret je izgrađen od kamena i postavljen je u zapadnom dijelu džamije. Ono što čini interesantnim ovu džamiju u ovom periodu je ekcentrijski, a ne centralni ulaz. Prozori prvog i drugog nivoa su u formi četvorougla i kao i pandatifi se završavaju sa lukom od obrađenog kamena.

Danas ovaj monument kulture je u stanju ruiniranosti. Zidovi su oštećeni u velikoj mjeri, a centralna kupola je porušena u cjelini. Isto tako, prostor ulaza – hajata, stubovi, lukovi i dvije kupole su u cjelini porušene, osim zapadnog zida.

Svi dekorativni elementi u unutrašnjosti prostora izostaju, osim mihraba koji je u izvjesnoj mjeri oštećen (Meraki i Meraki 2014: 574–576).

Godine 2012. džamija proglašena je za spomenik kulture od strane Ministarstva kulture Kosova, urađen je plan rekonstrukcije 2016. godine, a 2022. godine su počeli radovi na rekonstrukciji i revitalizaciji džamije, ali su prekinuti.

Karavansaraj (ribat) koji je vakif izgradio u Trepči relativno je brzo propao (Kul 2021: 95).

Iz popisnih deftera saznajemo da su 1526. godine imami bili Alaeddin, a 1544. godine Mehmed, dok je mujezinska dužnost bila poverena Hasanu b. Abdullahu (Şahin 2020: 201–202).

Danas je džamija u ruševnom stanju (İbrahimgil i Konuk 2006: 202).

Iz svih ovih zapisa jasno je da je Mesdžid Mujezin Hodža izgrađen mnogo prije nego što je vakuf zvanično osnovan 1550. godine.

U popisnim defterima iz 1526, 1544 i 1569, postoji zabilježena mahala (kvart, gradska četvrt) u kasabi Trepči pod nazivom Mescid-i Mevlana Müezzīn (mahala Mesdžid Mevlana Mujezin) (Şahin 2020: 65).

Datum kada je vakufnama (vakfija) Muslihudina efendije registrovana na sudu je Evhir-i Zilhicce 956 / 9-19. januar 1550. godine.⁵ Tokom registracije vakufa na sudu, očigledno da je Mujezin Hodža bio živ, ali u popisnom defteru Vučitrnskog sandžaka iz 1569. godine (jer je kasaba Trepča sa rudnicima administrativno pripadala ovom sandžaku) je Muslihudin efendija zapisan kao “merhûm” (pokojnik) – odnosno kao osoba koja je preminula ili preselila na ahiret (Ibid. 201).

Ovo ukazuje da je Muslihudin efendija preminuo ili preselio na ahiret negdje u periodu između 1550. i 1569. godine.

Inače Vučitrnski sandžak je tada obuhvatao teritoriju cijelog današnjeg Kosova istočno od Ibra, od Trepče do Kačanika, sa izuzetkom teritorija zapadno od Ibra: Mitrovica (“Kasaba-i Dimitroviçe”). Banjske i Zvečana (Mitrovičadžik – Mala Mitrovica kako su Zvečan u osmansko doba zvali), koje su pripadale stoljećima najprije Novopazarskom vilajetu, a kasnije Novopazarskom sandžaku (čak se Mitrovica sve do pred kraj 19. vijeka zvala Pazarska Mitrovica), a ovaj Bosanskom sandžaku, od 1580. godine Bosanskom pašaluku (ejaletu). Inače Vučitrn je dugo vremena bio najveći grad na Kosovu (Zirojević i Rizaj 1979: 72).

Osim toga, utvrđeno je da je Muslihudin efendija imao dva sina po imenima Emir i Veli. Obojica su živjeli u kasabi Trepča, kao i njihov otac Muslihudin efendija. Emir je živio u mahali Müezzîn Hoca (Mujezin hodža) u Trepči, dok je Veli živio u mahali Hacı Husejin (Hadži Husejin) u istom gradu (Şahin 2020: 202).

Zanimljivo je istaći da je u svom naučnom radu pod naslovom “Hodža Muslihudinova džamija” historičar Mehmed bin Ayverdi tačno pretpostavio da je Hodža Muslihudin osoba poznata kao Mujezin Hodža. On je došao do zaključka da je ime drugog sina Mujezin Hodže Mehmed, iako za sada ne postoji drugi zapis koji to podržava (Ayverdi 2000: 261).

Danas je nekadašnja čuvena rudarsko-trgovačka kasaba Trepča mrtvi grad.

“Trepča je počela naglo da opada kad su Turci zabranili izvoz plemenitih metala. Zbog toga su Dubrovčani i Sasi napuštali rudnik. U Trepči se poslednji put pominju hrišćani rudari 1685. godine, ali je ona opustela tek u toku rata 1689–1690. godine. Tada je njeno stanovništvo delom nastradalo, a delom se raselilo na sve strane. Od ove nekad bogate varoši danas se vide samo ruševine: ostaci kuća, džamije, crkve, rudarskih rupa i šljake, i u njima stara oruđa (čekrci, sanke, korita, gvozdeni čekići i pijuci). Varoš se prostirala na maloj zaravni, poglavito na desnoj strani potoka. Naselja je bilo i na levoj, nešto strmijoj strani. Očuvan je i jedan stub u reci, kao ostatak mosta, koji je

⁵ ДАРСМ, Вакуфнама: 26.

vezivao oba dela naselja. Između ruševina se uzdižu zidovi vrlo lepe i velike džamije, koja je porušena još pre nego što su se doselili preci današnjeg stanovništva iz okoline. Jasno se raspoznaju tragovi ulica, puteva i vodovoda, na čijim temeljima se sada sprovodi voda za potrebe novog rudnika. Starim rudarskim rupama izžljebljena je severo-istočna strana Ilijina Brda, između Trepče i Mažića.” (Lutovac 1950: 90)

Nakon propasti Trepče u njenoj okolini se naseljavaju četiri bratstva iz albanskog plemena Šalja.

“Džamija u Trepči je pri doseljavanju tih prvih Arbanasa bila zapustela i počela se raspadati, pa je zbog svoje malobrojnosti i siromaštva u prvo vreme nisu opravljali, tako da su joj vremenom pali munare i krov, te je sada samo ruševina. To se svakako ne bi desilo da su se ti prvi Arbanasi doselili pre zapuštenja te trepčanske džamije, odnosno pre zapuštenja grada Trepče, pošto su se uostalom u ovu oblast doseljavali kao muslimani.” (Urošević 1938: 219–220)

Kada se sve ove informacije sagledaju zajedno, može se reći da je vakif, osim što je osnovao velike vakufe u Skoplju, Novom Pazaru i Trepči i bio uključen u rudarsku djelatnost, da je imao čvrstu povezanost s upravnim centrom rudarskih aktivnosti u Skoplju, da su njegova djeca i on živjeli u Trepči i da su doprineli urbanizaciji Skoplja, Novog Pazara i Trepče.

Vakufski objekti u Skoplju

Većina Muslihudinovih vakufskih objekata i imovine nalazila se u gradu Skoplju, gdje je osnovao svoj najznačajniji vakuf. Vakufski objekti u Skoplju uključuju džamiju Mujezin Hodža, koju danas nazivaju Dućandžik džamija sa česmom (jer je bila u sred istomene čaršije sa mnogobrojnim dućanima), koja je doživjela ogromna oštećenja u zemljotresu 1963. godine, da bi bila obnovljena u periodu od 2004. do 2007. godine, kada je svečano otvorena za upotrebu.

Mujezin Hodža han koji je danas poznat pod nazivom Kušumli (Kuršunlu) han sa šadrvanom služio je za smještaj trgovaca, tovarnih životinja i robe (novi naziv je dobio jer je bio pokriven olovnim pločama).

Muslihudin efendija je otkupio i obnovio Šengul hamam i izgradio je i uvakufio desetine dućana – 29 dućana i 36 odaja ili prostorija. Šengul hamam je danas u ruiniranom stanju sa ozbiljnim oštećenjima koje je doživio u zemljotresu 1963. i poplavama 1979. godine. Relativno rano je imao velike probleme sa vodosnabdijevanjem zbog čega su ga mještani nazvali Kuru hamam (Suhi hamam), a brdo

Slika 2 - Dućandžik (Mujezin hodžina) džamija u Skoplju - razglednica iz 1930. godine - tr.wikipedia.org

Slika 3 - Altun-alem (Mujezin hodžina) džamija u Novom Pazaru - mapio.net

na kojem se nalazio hamam i han nazvano je Kuru Hamam Bayırı (Suhi hamam brdo) kako i danas mještani zovu ovo mjesto. Svoju kuću i svoj privatni zemljišni posjed (*mulk*) uvakufio je i ostavio je za stanovanje imamu džamije. Napravio je i dva vodovoda za vodosnabdijevanje svojih vakufskih objekata (Kumbarađi-Bogojević 1998: 88–90, 156–160, 185–187, 198; Elezović 1925: 89, 135; Andrejević 1981: 61; Zdravković 1964: 63; İbrahimi 2013: 393–394).

Vakuf u Novom Pazaru

Također, Muslihudin efendija je osnovao značajan vakuf i u Novom Pazaru. U Vakufnami iz 1550. godine nabrojani su svi objekti koje je izgradio na teritoriji Novog Pazara: Mujezin Hodžinu džamiju (današnja Altun-alem džamija) izgrađena u periodu između 1516. i 1528. godine, danas najznamenitija novopazarska džamija, mekteb na tlu džamijskog kompleksa, kuću za stanovanje imama, han “koji je izgradio na trgu u Novom Pazaru” – za koji je rahmetli Ejup Mušović pretpostavljao da bi mogao biti današnji Amir-agin han, šest dućana pored hana “sa njegove prednje strane”, 2 kožarske- radionice u Tabačkoj čaršiji (trgu) na obali Raške (gdje je sada hotel “Vrbak”), 1 mlin (vodenicu) na početku mosta sa pet vodeničkih kamenova (vitlova).

Ovdje sam korigovao neke neispravnosti iz kultne knjige Ejupa Mušovića i Slavice Vujović “Džamije u Novom Pazaru” (1992: 7), gdje se govori o Altun-alem džamiji i drugim objektima koje je Mujezin Hodža uvakufio u Novom Pazaru: jer 6 du-

ćana nisu bili pored hamama, već pored Mujezin Hodžinog hana, nije izgradio 7 mlinova kako su napisali Mušović i Vujović, niti 4 mlina kako je napisao Hasan Kaleši, već 1 mlin kako ispravno saopštavaju Hatidža Čar Drnda, Olga Zirojević, Andrej Andrejević i kako doista piše u vakufnami i nije bilo 6 kožarskih radionica pored rijeke Raške, već 2 radionice za preradu kože, što jasno stoji u skopskoj vakufnami, a o čemu piše i Hatidža Čar Drnda i Olga Zirojević, i nije uvakufio 3 kuće za stanovanje imama, kako griješe Mušović i Vujović, već jednu kuću, kako ispravno kaže Hasan Kaleši i Andrej Andrejević (Kaleši 1972: 249; Drnda Čar 1984: 81; Zirojević 1977: 113; Andrejević 1977: 125).

I Evlija Čelebija prilikom boravka u Novom Pazaru 1660. godine posebno ističe ljepotu Altun-alem džamije. “Džamija koja se zove Altun (alem) džamija (=džamija sa zlatnim alemom) stara bogomolja, a nalazi se u Jeleč mahali na Carigradskom drumu” Čelebi 1967: 263–264).

Po čemu je dobila ime Altun-alem džamija?

U vezi s nazivom najpoznatije i najznačajnije novopazarske džamije već decenijama smo navikli na ista objašnjenja. Slijedeći logiku da minareta i kupole završavaju sa okruglim formama koje su po pravilu iskovane od bakra u obliku tri jabuke postavljene jedna iznad druge, dok je na vrhu polumjesec ili stilizirano napisano *Allah* i da su te jabuke od bakra poznate pod nazivom *alemi*, mnogi su u tome potražili rješenje u vezi s imenom džamije.

Ali je onda trebalo opravdati i otkuda prva riječ *altun* ili *altin* – zlatni. Pa je onda narod dao oduška mašti i stvorio legendu da su ti *alemi* prvobitno bili od strane vakifa urađeni od zlata, sa namjerom da ih buduće generacije mogu iskoristiti, ako džamija bude pretrpjela oštećenja, za popravku džamije. Neki drugi su pomislili na vrstu dragog kamena poznatog pod imenom *alem*, pa su preveli naziv džamije u smislu – zlatni kamen.

Smatram da je naziv koji je narod dao džamiji Altun-alem potpuno drugačijeg porijekla.

U svakom gradu je imala glavna džamija, koja je imala posebnu namjenu. U njoj je bilo uposleno posebno lice koje je bilo mjerač vremena – muvekit, što je bilo od izuzetne važnosti da bi se u pravo vrijeme obavio svaki vakat namaza. Muvekit je često u sklopu džamijskog kompleksa imao svoju radnu prostoriju koja se zvala *muvekithana*. U glavnoj ili centralnoj džamiji u vezi s tim se odvijala posebna aktivnost korisna za cijeli grad. U vakat kada je vrijeme za namaz iznosila bi se zastava na minaret kao znak da je vrijeme za molitvu. Nakon isticanja zastave bi krenuo ezan ne samo sa Altun-alem džamije, već i sa susjednih džamija i dalje.

Zastava se na arapskom jeziku naziva *alem*, i taj termin je bio veoma korišćen u Osmanskom Carstvu. Dakle, Altun-alem džamija je imala ulogu džamija koje se zovu Bajrakli džamije. I džamija u Larisi koju je podigao Muslihudin Abdulgani je imala tu ulogu i tako su je u narodu zvali.

E sada će mi neko reći, e pa dobro, ali zastave ili bajraci koji se sada iznose na minaret su zelene, a ne zlatne boje. Da, tačno je to u vremenu u kojem živimo. Tek od 1843. godine, na osnovu reformi u Osmanskom Carstvu donesena je odluka da vjerska zastava mora biti zelena s polumjesecom i zvijezdom. Prije toga nije bilo tako. Osmanske zastave su ranije imale zlatasto-crvenkastu boju, odnosno kombinaciju boje altun ili altin i boje al.

Drugim riječima, Altun-alem džamija je vršila ulogu Bajrakli džamije u Novom Pazaru i iz nje je isticanjem alema – zastave – na minaretu davan znak drugim džamijama za početak namaza. Po tome je dobila ime krajem XVII vijeka.

Također iz vakufname i popisnih deftera saznajemo da njegova vakufska imovina obuhvata značajan broj mlinova (vodenica) u Skoplju, Novom Pazaru, Trepči i Mitrovici.

Zavija u Prištini

Također, iako nije zabilježen u vakufnami, iz popisnom defteru Vučitrnskog sandžaka iz 1569. godine može se zaključiti da je Mujezin Hodža imao i zaviju (tekiju koja obično ima i musafirhanu – konačište i imaret – javnu kuhinju) u Prištini. Naime, u Prištini, u naselju Sultan Mehmed Han Gazi, zabilježen je podatak o Mahmud Dedi kao “šehu zavije Hodža mujezin”. O ovom vakufskom objektu Muslihudin efendije vrlo je malo upoznata naša javnost (Šahin 2020: 202).

Muslihudin bin Abdulgani je izgradio i Bajrakli džamiju u Larisi (Yenişehir-i Fener) u Grčkoj i ima još jednu titulu

Kao što je spomenuta zavija u Prištini bila donedavno za širu javnost nepoznanica, još veća nepoznanica je da je Muslihudin efendija izgradio u današnjoj Grčkoj (turski *Yunanistan*) u glavnom gradu oblasti Tesalije Larisi (turski *Yenişehir-i Fener*) također džamiju, koja se u početku kao i sve njegove džamije zvala Mujezin Hodža džamija, a kasnije je narod prozvao Bajrakli džamija.

Tesalija i njeno središte Larisa su bili pod osmanskom vlašću od 1423. do 1881. godine. Larisu muslimani nazvaše Jenişehir. Larisa (Yenişehir-i Fener) je prema svjedočenju Evlije Čelebije, koji je posjetio ovaj veliki osmanski šehar

Slika 4 - Bajrakli (Mujezin hodžina) džamija u Larisi - Grčka, larissa.gov.gr

1668. godine, imala 71 džamiju, od kojih se u 22 obavljao džuma namaz petkom. U samom centru ovog grada nalazila se džamija koju je izgradio Muslihudin efendija. Ona se u početku, kao i sve njegove džamije i drugi vakufski objekti, nazivala džamija Mujezin Hodže, a kasnije je narod nazvao Bajrakli džamija ili Čaršijska džamija (Παλιούγκας 89–92).

Budući da se ova džamija nalazi u središtu čaršije (tržnice) i pijace, okupljala je brojne vjernike, naročito ujutro i uvečer.

Evlija nam saopštava da mujezin ove džamije stalno prati i mjeri vrijeme, to znači da je on ujedno bio i muvekit (mjerač vremena) i, kada dođe vrijeme za jednu od pet dnevnih molitvi, podiže zastavu (bajrak) uz konopce na vrhu minareta, na jarbolu od borovog drveta. Mujezini svih drugih džamija i mesdžida, kada vide bajrak, počnu da uče ezan (molitva koja je poziv za namaz). Zato su ovu džamiju nazvali Bajrakli džamija.

Iako nije bila najveća džamija u Larisi (Yenişehir-i Fener) ona je predstavljala centralnu džamiju jer je to uslovlila u činjenica da je bila u samom centru grada i čaršije sa pijacom.⁶

⁶ Celebi Evliya (Τσελεμπή Εβλιγιά), “Η Ελασσόνα του 1668”, μτφρ. Αχμέτ Ιμάμ, σχόλια Γ. Μπλάντας, Θ. Η. (), σσ. 193-199. - (Celebi Evliya, “Elasona iz 1668.”, preveo Ahmed Imam, komentari G. Blandas, TH (), str. 193-199.)

Poluruinirani ostaci Bajrakli džamije su iznenada otkriveni nakon požara februara 1994. godine u kojem je izgorjela poslastičarnica koja je sakrivala preostale zidove Bajrakli džamije. Bajrakli džamija danas se nalazi na raskrsnici ulica Papaflessa i Osiss u centru Larise. To je muslimansko zdanje koje je važno za historiju Larise i šireg područja iz ovog perioda, zbog čega je Bajrakli džamija proglašena za spomenik kulture pod zaštitom države.

Ostaci ove džamije i dalje se nalaze u centru Larise, ali samo njena dva očuvana zida centralnog prostora džamije sa mihrabom koja su opkoljena savremenim građevinama. Zidana je kombinacijom opeke i kamena, kao i druge džamije čiji je vakif Muslihudin bin Abdulgani.

Njeni ostaci jasno govore da je bila izgrađena po istom projektu kao i Altun-alem džamija u Novom Pazaru, Dućandžik džamija u Skoplju i mesdžid/džamija u Mažićima nedaleko od Kosovske Mitrovice, odnosno da su sve četiri džamije istovjetno izgledale i istovjetno se nakon izgradnje zvale: Mujezin Hodžina džamija, kao i mahale u kojima su nastale – Mujezin Hodžina mahala.

Dok se za ove tri zadnje pomenute džamije dosta zna, za Bajrakli ili Čaršijsku (Mujezin Hodžinu) džamiju u Larisi (Yenişehir-i Fener) naša javnost ne zna.

I Bajrakli džamija u Larisi, kao i druge zadužbine Muslihudina bin Abdulgani, podignuta je u prvoj polovini XVI vijeka.

Nakon što je Tesalija 1881. godine data Grčkoj, muslimansko, do tada ubjedljivo većinsko stanovništvo Larise (Yenişehir-i Fener) je u besćenje isprodavalo svoju pokretnu i nepokretnu imovinu i napustilo Larisu, a džamije i druga veličanstvena zdanja osmanske arhitekture bila su izložena ubrzanom uništavanju.⁷

U historijskim djelima kako turskih tako i grčkih historičara Muslihudin efendija se pominje još sa jednom titulom. Turski historičar Yusuf Halaçoğlu u radu “Teselya Yenişehir-i ve Türk Eserleri Hakkında Bir Araştırma“ u kojem razmatra istraživanja o Teselijiskom Jenişehiru (Larisi) i turskim historijskim djelima na strani 93 jasno kaže nabrajajući džamije u Larisi. “Među ovim džamijama je Bajraklı džamija koja pripada Kadji Muslihudinu”. Slično kaže i İsmail Güleç u svom radu o džamijama u oblasti Tesalije, kao i još neki turski i grčki historičari (Halaçoğlu. 1974: 93).⁸

⁷ ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1423-1881 ΤΟΜΟΣ Β', (Λάρισα 2007), σελ. 198-200; “Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1830”, Θ. Η. 26 (Λάρισα 1994), σ. 250-260. (“Putovanje u Tesaliju 1830.”, Th. 26 (Larissa 1994), str. 250-260)

⁸ V. <https://www.fikriyat.com/yazarlar/ismail-gulec/2020/06/13/teselya-bolgesi-camileri-1592041160> [3. 12. 2024].

Ova činjenica nam daje novu dimenziju u proučavanju lika i djela Muslihudin efendije. Jasno je da je Muslihudin bin Abdulgani u jednom periodu svog života obnašao i funkciju kadije (sudije). Za sada ne znamo kojeg kadiluka.

Kao što nam je turski historičar Şahin Rahman ukazao na do sada nepoznatu zadužbinu Muslihudin efendije – zaviju u Prištini, koja se ne pominje u vakufnami iz 1550. godine, tako nam i otkriće Bajrakli džamije u Larisi ukazuje da džamije u Skoplju, Novom Pazaru i Trepči (Mažići) nisu jedine džamije koje je izgradio ovaj veliki vakif.

On je očigledno djelovao i na području Grčke (Yunanistan), gdje je možda također poslovao kao zakupac rudnika i trgovac, gdje je došlo do izražaja i njegovo izuzetno obrazovanje, i gdje je, vrlo vjerovatno i u samoj Larisi (Yenişehir-i Fener) izgradio džamiju projektno istovjetnu svojim džamijama u Skoplju, Novom Pazaru i Trepči, o čemu govore i dva sačuvana crteža ove džamije u Larisi, i koja se prvobitno zvala kao i ove tri pominjane džamije – džamija Mujezin Hodže.

- Ovo obara dosadašnje tvrdnje po kojima postoji navodno samo jedna njegova vakufnama formirana, zavedena i ovjerena u Skoplju 1550. godine, koju je sjajno preveo i obradio Hasan Kaleši.
- Postavlja se pitanje da li je negdje očuvana vakufnama o njegovom vakufu u Larisi (Yenişehir-i Fener) i ubjeđen sam da to nije bila jedina zadužbina koju je on ostavio u ovom gradu i uopšte u Tesaliji i Grčkoj.
- On je bio i kadija, što govori da je ipak imao funkciju u okviru osmanske administracije, što pobija dosadašnje tvrdnje da je samo obnašao vjersko-prosvjetne funkcije i bio uspješan poslovni čovjek – zakupac rudnika i trgovac.
- U sklopu novih saznanja, nameću se pretpostavke da Muslihudin efendija možda ima svoje vakufe i u nekom drugom gradu u Osmanskom Carstvu za koje mi još nismo saznali i da je možda obavljao još neke administrativne funkcije o kojima mi još uvijek nemamo saznanja, a na šta će eventualno ukazati buduća istraživanja historijskih izvora.
- Ponavljam, sve njegove džamije i svi njegovi vakufski objekti su se prvobitno zvali po njemu, odnosno u nazivu su obavezno imali njegovo drugo ime Mujezin Hodža, po čemu su dobijale nazive često i mahale u kojima su se nalazile.
- Sve njegove džamije su rađene po istom projektu i maltene istovjetno su izgledale, a najbolje sačuvana njegova džamija je Altun-Alem (Mujezin hodžina džamija) u Novom Pazaru, koja može poslužiti kao uzor pri rekonstrukciji drugih njegovih džamija.

- Za sve njegove vakufe važio je sigurno isti amanet Muslihudin efendije koji stoji u skopskoj vakufnami:

“I postavio je kao uslov da mutevelija bude on sam sve dok bude živ, zatim najbolji među njegovim najboljim sinovima, među sinovima njegovih sinova, vodeći računa da to bude najbolji od najboljih, s koljena na koljeno. I uslovio je da onaj od njegovih sinova i sinova njegovih sinova koji po dobroti dolazi poslije mutevelije bude nazir.

Za mutevelijsku dužnost odredio je deset dirhema dnevno, a za nadzorničku dužnost pet dirhema... On je postavio kao uslov da mutevelijska i nazirska dužnost ne izlaze iz ruku njegovih sinova i lanac sinova njegovih sinova, od korijena prema grani.” (Kaleš 1972: 251)

Dakle, iako nije bio porodični vakuf, ipak se vidi kako zavještalic, postavljajući kao uslov da mutevelija i nazir (nadzornik) budu isključivo njegovi direktni potomci, obezbjeđuje im izvjesnu materijalnu egzistenciju. Ako se njihove plate uporede sa platama ostalih službenika, može se zaključiti da su oni u to vrijeme samo od ove plate mogli da žive. Naravno, kako je vrijednost novca padala, njihov se položaj pogoršavao, i onda su nastajale velike zloupotrebe.

Zaključak

Kao što smo mogli uočiti veliki vakif (zavještalic) Muslihudin bin Abdulgani, poznat i pod imenom Mujezin Hodža bio je jako obrazovan čovjek (mevlana) koji je pripadao redu visokoobrazovane uleme, što mu je omogućavalo da obavlja visoke prosvjetne i vjerske dužnosti, ali i da bude imenovan za kadiju (sudiju – što govori da je bio vrstan poznavalac šerijatskog prava).

Osim toga, svoj ogromni imetak stekao je prije svega zahvaljujući svom izraženom preduzetničkom duhu i poslovnoj uspješnosti.

Bio je zakupac rudarskih okana, sigurno u Trepči, a moguće i drugih rudnika, na Kosovu, u Makedoniji, a možda i u Grčkoj, sa jako obdarenim smislom za sticanje zarade i za trgovinu.

Ostavio je svoje vakufe u Skoplju, Novom Pazaru, Trepči, o čemu saznajemo skopske vakufname, ali kako upoznajemo našu naučnu i čitalačku javnost i zadužbine u Prištini i u Grčkoj u Larisi (Yenişehir-i Fener), što govori da sigurno postoji bar još jedna vakufnama, u kojoj se reguliše status njegovih drugih vakufa koji nisu obuhvaćeni skopskom vakufnamom.

Potruga za novim zadužbinama i vakufima sa ovim mojim radom naravno nije završena, jer ubjeđen sam da će istraživači doći do novih historijskih izvora, kojima će se ne samo upotpuniti spisak zadužbina i vakufa ovog velikog dobrotvora, već i do podataka koji će upotpuniti ličnu i porodičnu biografiju ovog izuzetnog čovjeka.

Njegov primjer pokazuje, da kroz vijekove se ne zaboravlja ime ne samo velikih vojskovođa i državnika već i velikih dobrotvora. Dok god traju njegove zadužbine i vakufi, trajat će i sjećanje na Muslihudina Bin Abdulganija, koji je volio sebe da naziva i Mujezin Hodža.

ARHIVSKA GRAĐA

- Државен Архив на Република Северна Македонија (Üsküp/Makedonya) Вакуфнама: 26.

LITERATURA

1. Andrejević, A. 1977. “Altin-Alem džamija u Novom Pazaru”, *Novopazarški zbornik I*, Novi Pazar.
2. Andrejević, A. 1981. *Monumentalna islamska umjetnost u Jugoslaviji*. Beograd.
3. Atlagić, M. 2009. “Varoška naselja u rudarskim centrima na Kosovu i Metohiji”. *Baština*, sv. 36, Priština–Leposavić.
4. Ayverdi, E. H. 2000. *Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri (Yugoslavya)*. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları.
5. Bogoyević Kumbaracı, Lidiya. 2008. *Üsküp’te Osmanlı Mimari Eserleri*. çev. Suat Engüllü. İstanbul: Mas Matbaacılık.
6. Celebi Evliya (Τσελεμπή Εβλιγιά), “Η Ελασσόνα του 1668”, μτφρ. Αχμέτ Ιμάμ, σχόλια Γ. Μπλάντας, Θ. Η. (), σσ. 193-199. - (Čelebi Evlija, “Elasona iz 1668.”, preveo Ahmed Imam, komentari G. Blandas, TH)
7. Čelebi, E. 1967. *Putopis odlomci o jugoslovenskim zemljama*. Prevod, uvod i komentar napisao Hazim Šabanović. Sarajevo.
8. Ćirković, S., Kovačević-Kojić, D., Ćuk, R. 2002. *Staro srpsko rudarstvo*. Beograd – Novi Sad.
9. Dinić, M. 1967. “Trepča u Srednjem veku”, *Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 33* Beograd.
10. Gliša. E. 1925. “Turski spomenici u Skoplju”, *Glasnik Skopskog naučnog društva*, Skopje.
11. Güleç, I. Teselya Bölgesi Camileri, dostupno na https://www.fikriyat.com/yazarlar/ismail-gulec/2020/06/13/teselya-bolgesi-camileri-1592041160__[3. 12. 2024]
12. Halaçoğlu, Y. 1974. “Teselya Yenişehirli Ve Türk Eserleri Hakkında Bir Araştırma”. *Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi*.
13. İbrahimgil, M. Z., Konuk, N. 2006. *Kosova’da Osmanlı Mimari Eserleri*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

14. İbrahimi, M. "Dükkancik camii", *Османлиското градителство на почвата на Македонија, Прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија*, Книга 24, Скопје.
15. Ippen, Theodor A. 1892. *Novipazar und Kossovo. Das alte Rascien*, Wien, Holder.
16. Ippen, Theodor A. 1894. *Raška, Glasnik Zemaljskog muzeja II*, Sarajevo.
17. Islami, A, Selimi, S. 2019. "Epitafet Në Gjuhën Osmane-Deshifrimi Dhe Përkhthimi I Tyre-Mitrovicës I. Prishtinë"
18. Kaleši = Калеши, Хасан. 1971. "Кoj е градител и кога е изграден Куршумли-ан во Скопје?", Институт за национална историја, Гласник, Година XV, Број 3, Скопје.
19. Kaleši, Hasan. 1972/2012. "Graditel Kuršumli-hana U Skoplju Müslihudin Al-Ma'deni, njegovi vakufi i njegova vakufnama", *Najstariji vakufski dokumenti u Jugoslaviji na arapskom jeziku*, Priština: Zajednica naučnih ustanova Kosova Studije, knj. 23.
20. Катић, Срђан. 2010. "Закуп рудника и хасова Трепче 1585. године". *Мешовита грађа XXXI*. Beograd. стр. 109–122.
21. Katić, Srđan. 2006. "Obnavljanje rudnika Novi Bezistan u Trepči 1664. godine". *Mešovita građa, XXVII*. Beograd. str. 235–244.
22. Keleş, H. Gulbanu Koshenova. 2014. *Balkanlar'da Müslihuddin Bin Abdülgani, Vakif Eserleri Ve Vakıfları, Osmanlı İlim, Düşünce Ve Sanat Dünyasında Balkanlar*. Istanbul.
23. Konstantin, J. 1922. *Istorija Srba II*, Beograd.
24. Kul, E. 2021. "Muslihüddin bin Abdülgani (Müezzin Hoca) Vakfi", *Vakıflar Dergisi*, Sayı: 55, Ankara.
25. Lutovac, M. 1950. "Zvečan, Trepča i Kosovska Mitrovica", *Glasnik srpskog geografskog društva*, sveska XXX, br. 2, Beograd.
26. Meraki, Ş., Meraki, F. 2016. "Kosova'da Muslihüddin/Müezzin hoca camisi." *Restorasyon Yıllığı Dergisi*, 13, ss. 66–85.
27. Mušović, E., Vujović, S. 1992. *Džamije u Novom Pazaru*, Beograd–Kraljevo.
28. Rizaj, S. 1968. *Rudarstvo Kosova i susednih krajeva*. Priština.
29. Şahin, R. 2020. *Osmanlı Yönetiminde Vulçitrın Sancağı (1450-1550)*. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora teza,
30. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi : Hilâl-Hüseyin Lâmekânî Ankara : TDV, 1998. 18. tom (16, 555 s.)

31. Urošević, A. 1938. “Vučitrn”. *Glasnik Skopskog naučnog društva*, Knj. XIX, Skoplje.
32. Zdravković, I. 1964. Izbor građe za proučavanje spomenika islamske arhitekture u Jugoslaviji. Beograd.
33. Zirojević, O. 1977. “Novi Pazar u turskim izvorima do kraja XVI veka”. *Novopazarski zbornik* 1, Novi Pazar.
34. Zirojević, O., Rizaj, S. 1979. *Kosovska Mitrovica i okolina, Period osmanlijske vlasti*. Kosovska Mitrovica.
35. Θ. Παλιούγκας, “Η Λάρισα στο οδοιπορικό του περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπί (1668)”, Θ. Η. τ. 26ος, σελ. 89–92. (Th. Paljugas, “Larisa u putopisu putnika Evlija Čelebije (1668)”, Th. H. t. 26,)
36. ΠΑΛΙΟΥΓΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Η ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 1423-1881 ΤΟΜΟΣ Β', (Λάρισα 2007), σελ. 198-200; “Ταξίδι στη Θεσσαλία του 1830”, Θ. Η. 26 (Λάρισα 1994) , σ. 250–260. (“Putovanje u Tesaliju 1830.”, Th. 26 (Larissa 1994), str. 250–260)
37. Дрнда Чар, Х. 1984. “Оснивање Новог Пазара и његов развитак до краја XVI столећа”, *Новопазарски зборник* 8, Нови Пазар.
38. Кумбараџи-Богојевиќ, Л. 1998. *Османлиски споменици во Скопје*. Скопје.

Esad Rahić

Society of Historians in Sandžak

UNVEILING THE GREAT VAKIF: WHO WAS MUSLIHUDIN BIN ABDULGANI, ALSO KNOWN AS MUJEZIN HODŽA?

Abstract: Not much is known about the great vakif Muslihudin bin Abdulgani, who is also known by another name, Mujezin Hodža, even though he was one of the most significant endowers in Sandžak, Kosovo and Macedonia. As our research has revealed, his influence extended to Greece as well. The primary source of information about him is the Skopje vakufnama from 1550, which not only provides details about his endowments and charitable foundations in Skopje, Novi Pazar and Trepča but also offers insights into his identity, allowing us to draw important conclusions about his character. Among the attributes associated with his name are: bin Abdulgani, Mujezin Hodža, mevlana, al-ma'dani, and, according to other sources, kadi (judge), which suggest that the previous assertion that he did not hold any state positions, only educational and religious roles, is incorrect, since he belonged to the group of highly educated ulema. It has been shown that even certain additions to his name, such as hodža, do not correspond to the contemporary interpretation of the term.

This paper demonstrates that he was an Islamic scholar with strong business, entrepreneurial and commercial abilities, which enabled him to amass great wealth. He invested this wealth in his rich charitable foundations and vakuf funds, which were not only established in Skopje, Novi Pazar and Trepča, as previously believed, but also in Priština and the Greek city of Larissa (Turkish Yenişehir-i Fener). We are convinced that the list of his vakufs is incomplete and that future discoveries will uncover more endowments and vakufs established by Muslihudin efendi. This suggests that the Skopje vakufnama is not the only one left by him. His example disproves the common belief that the most significant vakifs were exclusively members of the highest military and administrative hierarchy of the Ottoman Empire. He proved that prominent vakifs could also include highly skilled individuals who, thanks to their exceptional entrepreneurial talents, accumulated immense wealth.